

ЖАҲОН БАНКИНИНГ LPI - ЛОГИСТИКА САМАРАДОРЛИГИ ИНДЕКСИ

Хамидов Хуршид

Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10150187>

Жаҳон банкининг Logistics Performance Index (LPI), яъни Логистика самарадорлиги индекси – бу мамлакатларнинг савдо логистика соҳасидаги муаммолари, уларни бартараф қилиш учун қандай чора-тадбирларни амалга ошириш мумкинлигини ва истикболли имкониятларни аниқлаш учун яратилган интерактив таққослаш воситаси.

Логистика самарадорлиги индексининг субиндекслари

Логистика самарадорлиги индексининг методологияси

Ушбу Методология, Жаҳон банки томонидан Турку шаҳридаги (Финляндия) университет билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган.

Халқаро LPI

Саккиз мамлакат ташқи савдо айланмаси ҳажмига мувофиқ энг муҳим экспорт ва импорт бозорлари (мамлакатлар) сифатида танланади.

Ушбу мамлакатлардан, Ўзбекистон Республикаси билан экспорт-импорт операцияларини амалга оширувчи, ўзбек товарлари учун экспедиторлик ва логистика хизматларини кўрсатадиган ва Ўзбекистон Республикасида ваколатхоналарига эга компаниялар респондент сифатида танланади.

Ички LPI

Маҳаллий респондентлар экспорт, импорт ва халқаро транспорт билан шуғулланадиган компания ва ташкилотлар бўлиши мумкин.

Унда респондентлар ўзлари ишлаётган мамлакатдаги логистика муҳити тўғрисида сифатли ва миқдорий маълумот беради.

LPI - логистика самарадорлиги индекси Республиканинг эгаллаб турган ўрни

Country Давлат	Year Йиллар	LPI Rank LPI ўрни	Customs Божхона	Infrastructure Инфрамузилма	International shipment Халқаро ташувлар	Logistics competence Логистик компетенция	Tracking & tracing Кузатув имкониятлари	Timeliness Вақт
Uzbekistan	2023	88	74	89	91	92	105	101
Uzbekistan	2018	99	140	77	120	88	90	91

LPI - логистика самарадорлиги индекси Республиканинг эгаллаб турган ўрни (динамикаси)

Country Давлат	Year Йиллар	LPI Rank LPI ўрни	LPI Score Умумий	Customs Божхона	Infrastructure Инфрамузилма	International shipment Халқаро ташувлар	Logistics competence Логистик компетенция	Tracking & tracing Кузатув имкониятлари	Timeliness Вақт
Ўзбекистоннинг ҳар бир субиндекси бўйича 2023 йилда эгаллаган ўрни			88	74	89	91	92	105	101
Uzbekistan	2023	88	2.6	2.6	2.4	2.6	2.6	2.8	2.4
Uzbekistan	2018	99	2.58	2.10	2.57	2.42	2.59	2.71	3.09
Uzbekistan	2016	118	2.40	2.32	2.45	2.36	2.39	2.05	2.83
Uzbekistan	2014	129	2.39	1.80	2.01	2.23	2.37	2.87	3.08
Uzbekistan	2012	117	2.46	2.25	2.25	2.38	2.39	2.53	2.96

ТИЗИМЛИ МУАММОЛАР

ТАШИШ МУДДАТЛАРИНИНГ УЗОҚЛИГИ

**БОЖХОНА ПОСТЛАРИДАГИ
НАВБАТЛАР**

- ◊ Божхонадаги тирбандликлар **ортиқча вақт ва харажат** келтириб чиқармоқда
- ◊ Божхона постларида **150-200 тагача юк машиналарининг наватлари** кўзатишмоқда
- ◊ Юк ташувчилар **2-3 кунгача** кутишга мажбур бўлишмоқда

**РАҚАМЛАШТИРИШ ДАРАЖАСИ
ЕТАРЛИЧА ЭМАСЛИГИ**

- ◊ Божхона тартиботларини амалга оширишда рақамлаштириш даражаси **етарлича жорий этилмаганлиги** натижасида **инсон омили** юқориликгича сақланиб қолмоқда

**БОЖХОНА ПОСТЛАРИДАГИ
ТАРОЗИЛАР
ИМКОНИАТЛАРИ**

- ◊ Божхона постларидаги ўрнатилган юк **автотранспортларини** **огирлик вазнини ўлчаш тарозилари** автотранспортнинг ҳар бир ўқига тушадиган юкларининг **аниқлаш имкониятини бермайди**

**БОЖХОНА ПОСТЛАРИ
ИНФРАТУЗИЛМАСИ
РИВОЖЛАНМАГАНЛИГИ**

- ◊ Қўшни давлатлар чегара ўтказиш пунктлари **инфратузилмаларининг ўзгаришсиз қолиши**, юк ташишлар **муддатига салбий таъсир** кўрсатмоқда.

74
ЎРИН

**БОЖХОНА ВА ЧЕГАРА НАЗОРАТИ САМАРАДОРЛИГИ
СУБИНДЕКСИ БЎЙИЧА**

ТАШИШ МУДДАТЛАРИ ВАҚТИНИ ҚИСҚАРТИРИШ

**БОЖХОНА ПОСТЛАРИДАГИ
НАВБАТЛАР**

- ◊ Рақамли технологияларни жалб этган ҳолда божхона постларидаги **«яшил коридор» орқали ўтадиган юк автомобиллар сонини 40 фоизга кўпайтириш** (ҳозирги кунда 20 фоиздан ошмайди)
- ◊ Божхона постларидаги **текшириш вақтини 15 минутгача камайтириш**

**РАҚАМЛАШТИРИШ ДАРАЖАСИ
ЕТАРЛИЧА ЭМАСЛИГИ**

- ◊ Божхона назоратида **замонавий электрон кузатув пломбаларини «E-TIR», «E-PERMIT», «E-CMR», «E-FREIGHT» ва «E-TRANZIT» каби янги авлод дастурий таъминотлар имкониятларини кенгайтириш ҳамда қоғоз ҳужжатларидан тўлиқ воз кечиш**

**БОЖХОНА ПОСТЛАРИДАГИ
ТАРОЗИЛАР
ИМКОНИАТЛАРИ**

- ◊ Барча чегара божхона постларини автотранспорт воситаларининг **вазнини ўлчовчи замонавий тарозилар билан жиҳозлаш**

**БОЖХОНА ПОСТЛАРИ
ИНФРАТУЗИЛМАСИ
РИВОЖЛАНМАГАНЛИГИ**

- ◊ Икки чегарадош давлатлар келишган ҳолда чегара ўтказиш пунктлари **инфратузилмаларини бир вақтнинг ўзида реконструкция қилиш ва кенгайтириш**

74
ЎРИН

**БОЖХОНА ВА ЧЕГАРА НАЗОРАТИ
САМАРАДОРЛИГИ СУБИНДЕКСИ
БЎЙИЧА**

70
ЎРИН

САВДО ВА ТРАНСПОРТ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИНГ СИФАТИ ПАСТЛИГИ

ИНФРАТУЗИЛМА ҲОЛАТИ

- ◇ Автомобиль йўлларининг узунлиги **184,0 минг км**, шу жумладан, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари **42,7 минг км**, шундан, **3981 км** халқаро аҳамиятдаги йўллар, **14100 км** давлат аҳамиятидаги йўллар ҳисобланади
- ◇ Умумий фойдаланишдаги темир йўллари – **7 400,5 км**, шундан, **3145 км** электрлаштирилган (**42,5** фоиз)
- ◇ Фойдаланишдаги ички сув йўллари – **550 км**, ундан кема қатнайдиган – **280 км**;
- ◇ Юқларга ишлов беришнинг йиллик қуввати умумий **10,4 миллион** тоннага тенг **15 та** йирик логистика марказлари мавжуд

МУАММОСИ

- ◇ Республиканинг транспорт ва йўл инфратузилмасини эскирганлиги ҳамда уни етарли даражада молиялаштирилмаётганлиги, соҳага хусусий инвесторларни жалб қилиш ишлари суст
- ◇ Йўлларнинг техник даражаси пастлиги автомобилда ташишда катта харажатларни келтириб чиқармоқда
- ◇ Республикада мавжуд TIR паркларда етарлича шароит яратилмаган
- ◇ Транспорт воситалари парки эскирган
- ◇ Пуллик автомобиль йўллари (автобанлар) мавжуд эмас

89
ўрин

САВДО ВА ТРАНСПОРТ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИНГ СИФАТИ СУБИНДЕКСИ БЎЙИЧА

САВДО ВА ТРАНСПОРТ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИНГ СИФАТИНИ ЯХШИЛАШ

ВАГОНЛАР ВА КОНТЕЙНЕРЛАР ЕТИШМОВЧИЛИГИ

- ◇ Темир йўлда контейнер ташишлар улушини камида **1,5 баробарга ошириш**
- ◇ Контейнер терминалларини хусусий инвесторларни жалб этиш асосида кенгайтириш
- ◇ Янги локомотивлар, вагонлар, автотранспорт воситаларини харид қилиш ҳисобига транспорт паркини янгилаш
- ◇ Пуллик автомобиль йўллари қуриш, бунда, мазкур ишларнинг дебочаси сифатида “Тошкент-Андижон” ва “Тошкент-Самарқанд” пуллик автомобиль йўлини қуриш

ЮК СТАНЦИЯЛАР ВА АТРОФИДАГИ ОМБОРХОНАЛАР МУАММОСИ

- ◇ Тошкент шаҳрида мавжуд станциялар ва уларнинг атрофидаги омборхоналар сонини **2 мартагача қисқартириш**
- ◇ Тошкент шаҳри ҳудудидан олиб ўтиладиган импорт товарлари ҳажмини **50** фоизга қисқартириш
- ◇ Халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўллари реконструкция қилиш, таъмирлаш ва қуриш, йўл индустрияси моддий-техника базасини мустаҳкамлаш
- ◇ Автомобиль йўллари буйида замонавий транспорт инфратузилмасини (TIR парклар) барпо этиш

89
ўрин

САВДО ВА ТРАНСПОРТ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИНГ СИФАТИ СУБИНДЕКСИ БЎЙИЧА

80
ўрин

ТРАНСПОРТ ХАРАЖАТЛАРИНИНГ ЮҚОРИЛИГИ

ДИЗЕЛ ЁҚИЛҒИСИНИНГ НАРХИ ЮҚОРИЛИГИ ВА СИФАТИ ПАСТЛИГИ

- ◊ Евро-5 ва Евро-6 стандартларига жавоб берадиган **сифатли дизель етарли эмас**
- ◊ Ёқилғи нархи кўшни давлатларга нисбатан **30-50 % қиммат**. Дизель нархи **1,5 долл.**

ХАЛҚАРО ТРАНСПОРТ ЙЎЛАКЛАРИ РИВОЖЛАНМАГАН

- ◊ Ўзбекистон ҳудуди орқали ўтовчи халқаро транспорт йўлаклари етарлича ривожланмаган

ХУСУСИЙ ОПЕРАТОРЛАР МАВЖУД ЭМАС

- ◊ Темир йўл транспортида ўзининг ҳаракатланувчи таркибига эга **хусусий операторлар** фаолияти ривожланмаган

ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРДА ИМТИЁЗЛАРНИНГ ЙЎҚЛИГИ

- ◊ Юк ташувчилар ва логистика операторлари учун эркин иқтисодий зоналардаги **солиқ имтиёзлари амал қилмайди**

91
ЎРИН

РАҚОБАТБАРДОШ НАРХЛАРДА ЕТКАЗИБ БЕРИШ ҚУЛАЙЛИГИ СУБИНДЕКСИ БЎЙИЧА

ТРАНСПОРТ ХАРАЖАТЛАРИНИ ҚИСҚАРТИРИШ

ДИЗЕЛ ЁҚИЛҒИСИНИНГ НАРХИ ЮҚОРИЛИГИ ВА СИФАТИ ПАСТЛИГИ

- ◊ Дизель ёқилғисини сотишда бозор механизмларини қўллаш
- ◊ Евро-5 ва Евро-6 стандартига жавоб берадиган дизель ёқилғи нархини **30-35% тушириш**

ХАЛҚАРО ТРАНСПОРТ ЙЎЛАКЛАРИ РИВОЖЛАНМАГАН

- ◊ Халқаро транспорт йўлакларига чиқишни таъминлайдиган янги ҳамда муқобил мультимодал транспорт йўлакларини ривожлантириш
- ◊ Барча транспорт турларида транзит юк ташиш ҳажмини йилига **15 миллион тоннагача** ошириш

ХУСУСИЙ ОПЕРАТОРЛАР МАВЖУД ЭМАС

- ◊ Республика **темир йўл транспорти** соҳасига **хусусий секторни** кенг жалб қилиш, уни қўллаб-қувватлаш, темир йўл транспорти корхоналарида **операцион ва хизмат кўрсатувчи** ҳамда истеъмолчи ўртасидаги бизнес жараёнларни **рақамлаштириш**

ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРДА ИМТИЁЗЛАРНИНГ ЙЎҚЛИГИ

- ◊ ЭИЗларда **20 та логистик марказ** (кластер)ларни барпо этиш учун инвесторларга имтиёзлар бериш
- ◊ Улардан **5 таси** мультимодал, кенг қўламли, замонавий логистик марказлари бўлиши керак

91
ЎРИН

РАҚОБАТБАРДОШ НАРХЛАРДА ЕТКАЗИБ БЕРИШ ҚУЛАЙЛИГИ СУБИНДЕКСИ БЎЙИЧА

80
ЎРИН

ЛОГИСТИКА ХИЗМАТЛАРИНИНГ МАЛАКАСИ ВА СИФАТИ ПАСТЛИГИ

ХАЙДОВЧИЛАР
ЕТИШМОВЧИЛИГИ

- ◊ **7,0** мингта халқаро тоифадаги хайдовчиларга талаб мавжуд
- ◊ Республикада **18,3** мингта автотранспорт воситаларида **21** мингта яқин хайдовчилар фаолият юритмоқда (халқаро тажрибада **2 та автотранспорт** воситасига камида **3 та хайдовчи** тўғри келади)
- ◊ Транспорт, логистика ва божхона хизматларини кўрсатишда **профессионал** кадрларнинг етишмаслиги

ЧЕТ ДАВЛАТЛАРДА
ХУҚУҚИЙ МУХОФАЗА
ЙЎҚЛИГИ

- ◊ Ҳозирги кунда миллий юк ташувчиларнинг **хорижий давлатларда** **ҳуқуқ** ва **манфаатларини** **ҳимоя қилишнинг самарали механизми жорий этилмаган**

ЛОГИСТИКА МАРКАЗЛАРИНИНГ
РИВОЖЛАНМАГАНЛИГИ

- ◊ Асосий халқаро магистрал йўналишлардаги **логистика марказлари сони етарлича эмас (15 та)**, чекланган хизматлар кўрсатмоқда
- ◊ Логистика хизматлари **3PL ва 4PL даражасида жорий этилмаган**

92
ЎДИНЛОГИСТИКА ХИЗМАТЛАРИНИНГ МАЛАКАСИ ВА СИФАТИ,
ЮК ТАШИШ, ЭКСПЕДИТОРЛИК ВА БОЖХОНА БРОКЕРЛИК
ХИЗМАТЛАРИ СУБИНДЕКСИ БЎЙИЧА

ЛОГИСТИКА ХИЗМАТЛАРИНИНГ МАЛАКАСИ ВА СИФАТИНИ ЯХШИЛАШ

ХАЙДОВЧИЛАР
ЕТИШМОВЧИЛИГИ

- ◊ Ҳар бир вилоятда **халқаро тоифадаги хайдовчилик малака ошириш** курсларини ташкил этиш
- ◊ Йилига камида **1000 та малакали хайдовчи тайёрлаш**
- ◊ Транспорт, логистика ва божхона хизматлари соҳасида **профессионал кадрлар тайёрлаш**, ахборот технологиялари **кўникмаларини шакллантириш** ва малакасини доимий ошириш

ЧЕТ ДАВЛАТЛАРДА ХУҚУҚИЙ
МУХОФАЗА ЙЎҚЛИГИ

- ◊ Элчихоналарда **24/7** тизимида ишлайдиган ишонч рақамларини жорий қилиш

ЛОГИСТИКА МАРКАЗЛАРИНИНГ
РИВОЖЛАНМАГАНЛИГИ

- ◊ Логистика марказлари тармоғини яратиш ва уларнинг юкларга ишлов бериш қувватини **2 баробарга ошириш**
- ◊ **3PL ва 4PL** даражада транспорт ва логистика хизматларини кўрсатувчи корхоналар сонини ошириш

92
ЎДИНЛОГИСТИКА ХИЗМАТЛАРИНИНГ
МАЛАКАСИ ВА СИФАТИ
СУБИНДЕКСИ БЎЙИЧА80
ЎДИН

МАҚСАДЛИ КЎРСАТКИЧЛАР

ЮКЛАРНИ КУЗАТИШ ҚОБИЛИЯТИНИ ЯХШИЛАШ

МУАММОЛАР

- ◊ Республика ҳудуди **100** фоиз **мобил алоқа база станциялари** билан таъминланмаган
- ◊ Мобил **интернет тезлиги пастлигича, нархи юқорилигича** қолмоқда
- ◊ Ишлаб чиқариш жараёнида **штрих ва QR-кодлар** каби автоматик идентификациялаш технологиялари **кенг жорий этилмаган**

ТАКЛИФЛАР

- ◊ Юкларни юклардан то етказиб бериш пунктига қадар бўладиган ҳар бир жараённи кузатиб боришда **электрон платформа тизимини яратиш**
- ◊ Юкларни реал вақт режимида кузатиб бориш учун керак бўладиган мобил алоқа операторларида **арзонлаштирилган халқаро роуминг интернет тарифларини жорий қилиш**
- ◊ Ишлаб чиқариш жараёнида **штрих ва QR-кодлар** каби автоматик идентификациялаш технологияларини **кенг жорий қилиш** ва ушбу кодлар ёрдамида **юкларни кузатиш** имкониятларини яратиш

105
ЎДИНЮКЛАРНИ КУЗАТИШ ҚОБИЛИЯТИ
СУБИНДЕКСИ БЎЙИЧА89
ЎДИН

ЮКЛАРНИ ЎЗ ВАҚТИДА ЕТКАЗИШНИ ЯХШИЛАШ

МУАММОЛАР

- ◊ **Виза** ва бошқа халқаро ташишларни амалга ошириш учун **рухсат берувчи ҳужжатларни олишдаги мураккабликлар**
- ◊ **Шартномасиз юк ташишларни амалга ошириш.**

ТАКЛИФЛАР

- ◊ Хорижий давлатлар билан келишув асосида халқаро йўналишда транспорт воситасини бошқарувчи шахслар учун **виза ва бошқа халқаро ташишларни амалга ошириш юзасидан рухсат берувчи ҳужжатларни олишни соддалаштириш** чораларини кўриш
- ◊ **Халқаро транспорт йўлакларини ривожлантириш,** соддалаштирилган тартибда юк ташишларни амалга ошириш бўйича **икки ва кўп томонлама келишувларга эришиш**

101
ЎДИНЮКЛАРНИ ЎЗ ВАҚТИДА ЕТКАЗИШ
СУБИНДЕКСИ БЎЙИЧА90
ЎДИН

ХАЛҚАРО ТРАНСПОРТ КОРИДОРЛАРДАГИ МУАММОЛАР

КОРИДОР

ЎЗБЕКИСТОН – ТУРКМАНИСТОН (ЭРОН) – ОЗАРБАЙЖОН – ГРУЗИЯ – ТУРКИЯ

ТЕМИР ЙЎЛ	АВТОМОБИЛЬ
МАСОФА (км)	
4 900	4 600 4 800
ТАШИШ МУДДАТИ (кун)	
25	13-21
ТАШИШ НАРХИ (долл.)	
4 200 +1 000	3 500-4 000 (экспорт) +2 000 6 500-7 000 (импорт) +1 500
ЭКСПОРТ ВА ИМПОРТ ЮКЛАР ҲАЖМИ	
3,2 млн. тонна АСОСИЙ ЮКЛАР	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ МЕТАЛЛ ВА БУЮМЛАР ▶ ТЕХНОЛОГИК АСБОБ-УСКУНА ▶ ИП-КАЛАВА ▶ МИНЕРАЛ ҲИТОТЛАР 	

МУАММО

“ЎЗБЕКИСТОН – ТУРКМАНИСТОН – ЭРОН” КОРИДОРИДАГИ МУАММОЛАР:

- ▶ **“Ўзбекистон – Туркменистон – Эрон”** транспорт коридоридаги асосий муаммолар:
- ▶ ҳайдовчилар учун **Туркменистон** визасини олиш муаммолигича қолмоқда;
- ▶ **Туркменистонда** ўрнатилган чекловлар (*божхона кузатуви, фақат транзит ва кундуз пайтида ҳаракатланишга рухсат*) автомобилда юк ташувларига салбий таъсир ўтказмоқда;
- ▶ **Туркменистон** ва **Эрон** ҳудудида автомобилда юк ташувида ундириладиган қўшимча йиғимлар транспорт харажатлари ошишига сабаб бўлмоқда;

Маълумот учун:
Туркменистон ҳудудида қўшимча тўловлар **420 долл.**, Эронда **800-1000 долл.** Ўзбекистонда мос равишда **150/400 долл.**

САБАБ

“ЎЗБЕКИСТОН – ТУРКМАНИСТОН/ҚОЗОҒИСТОН – ОЗАРБАЙЖОН – ГРУЗИЯ – ТУРКИЯ (ЕВРОПА)” ТРАНСПОРТ КОРИДОРИДАГИ МУАММОЛАР:

- ▶ **Каспий** денгизи орқали юк ташувларини амалга оширишда **Озарбайжоннинг “Алят”** порти ҳамда **“Каспар”** (денгизда юк ташувчи) ўтказувчанлик ва ташиш қобилияти етарли эмас;

Маълумот учун:
“Алят” портининг ўтказувчанлик қобилияти бир йилда **15 млн тонна** ва **50 минг** контейнер ташиш учун **15 та** кемаси мавжуд.

- ▶ **Грузия** ва **Озарбайжонда** темир йўл вагонларининг етишмовчилиги мавжуд, портлар инфратузилмаси бугунги кундаги юк ҳажмини ўтказишга мўлжалланмаган, портларда тирбандликлар юзага келмоқда, мазкур портларда **Ўзбекистоннинг** қайта ишлайдиган ва сақлайдиган терминаллари мавжуд эмас.

ТАКЛИФЛАР

- ▶ **Туркменистон** билан йиғим ва тўловларни камайтириш;
- ▶ **Туркменистон** ва **Кавказ** мамлакатлари **портларида** қўшимча **чегирмалар** олиш;
- ▶ **Туркменистон** ҳудудидаги **40%** чегирмани **50%** етказиш (*темир йўл ташувларида*);
- ▶ **Грузия** портларида **причалларни ижарага олиш.**

Натижада:
3-5 кунгача юк ташувлари муддати ва **20%** гача харажатлар қисқартилиши кутилмоқда.

ХАЛҚАРО ТРАНСПОРТ КОРИДОРЛАРДАГИ МУАММОЛАР

КОРИДОР
ЎЗБЕКИСТОН – ҚОЗОҒИСТОН/ҚИРҒИЗИСТОН – ХИТОЙ

ТЕМИР ЙЎЛ **АВТОМОБИЛЬ**

МАСОФА (км)

5 950 5 900

ТАШИШ МУДДАТИ (кун)

20 22

ТАШИШ НАРХИ (долл.)

8 700-9 500 3 500-4 000
(Хитойгача) +1 000

ЭКСПОРТ ВА ИМПОРТ ЮКЛАР ҲАЖМИ

16,4
млн. тонна

АСОСИЙ ЮКЛАР

- ▶ ТЕХНОЛОГИК АСБОБУСКУНА
- ▶ ИП-КАЛАВА
- ▶ МЕТАЛ ВА БУЮМЛАР

МУАММО/САБАБ

- ▶ **Хитой темир йўллари** қўлланилаётган чекловлар **Ўзбекистонга** келаётган юкларнинг етказиш муддати ўртача **70-80 кунни** ташкил этмоқда (пандемияга қадар **30-40 кун**);
- ▶ Хитойдан **Ўзбекистонга 1 дона** контейнерни ташиш харажати **3 баробарга (4-5 мингдан 12-16 минг. долл)** ошган. Юкларни консолидациялаш ва контейнер блок поездларда ташиш етарли даражада ташкил этилмапти;
- ▶ **Иркештом** чегара ўтказиш пункти ҳафтада **5 кун** фақат кундузги вақтда ишлаши "**Андижон – Ўш – Иркештом**" йўналишида юк ташувлари ҳажмига салбий таъсир қилмоқда.

ТАКЛИФЛАР

- ▶ **Қозоғистон/Хитой** чегара ўтказиш пунктида (Достик, Олтинкўл) юк ташувларини тезлаштириш мақсадида Транспорт вазирлиги / **Ўзбекистон** темир йўллари вакилини жойлаштириш, «блок-поездларни» ташкил этиш;
- ▶ Чегара ўтказиш пунктларида рақамли технологияларни жорий этиш (E-PERMIT, E-TIR, E-CMR);
- ▶ "**Иркештом**" чегара-ўтказиш пунктини **24/7** режимга ўтишини куриб чиқиш.

Натижада: 2 кунгача юк ташувлари муддати ва 10%гача харажатлар қисқарилиши кутилмоқда.

КОРИДОР
ЎЗБЕКИСТОН - ҚОЗОҒИСТОН – РОССИЯ - БЕЛОРУССИЯ (УКРАИНА) – ЕВРОПА

ТЕМИР ЙЎЛ **АВТОМОБИЛЬ**

МАСОФА (км)

4 300 4 000
4 800 6 500

ТАШИШ МУДДАТИ (кун)

15-17 16-21

ТАШИШ НАРХИ (долл.)

4 800 5 500-8 000
+1 000 (экспорт) +3 000
5 300 7 500-8 500
+1 200 (импорт) +500

ЭКСПОРТ ВА ИМПОРТ ЮКЛАР ҲАЖМИ

9,12
млн. тонна

АСОСИЙ ЮКЛАР

- ▶ ТЕХНОЛОГИК АСБОБУСКУНА
- ▶ ФАРМАЦЕВТИКА
- ▶ ТРАНСПОРТ ВА ЭҲТИЁТ ҚИСМЛАР
- ▶ ҚИШЛОҚ ХўЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИ
- ▶ ТЕКСТИЛЬ МАҲСУЛОТЛАРИ

МУАММО/САБАБ

- ▶ **Россия ва Беларусь** юк автоташувчиларига **Европа Иттифоқи** давлатларига кириш тақиқланиши натижасида, Европада юк ташувларида **Марказий Осиё** давлатлари юк ташувчиларига талаб кескин ошиб, Европанинг айрим давлатлари билан ташувларни амалга ошириш учун рухсатнома бланкалари сонини етишмаслиги кузатилмоқда;
- ▶ Ўзбекистон халқаро юк автотранспорт воситалари ҳайдовчилари **Европа Иттифоқи** давлатларига юк ташувларини амалга оширишда виза олиш учун **3 – 4 ойгача** навбат кутишига тўғри келмоқда;
- ▶ Европа Иттифокнинг айрим давлатлари хусусан, **Сербия, Бельгия, Македония, Швеция, Норвегия, Эстония** билан халқаро автомобиль ташувлари бўйича норматив-ҳуқуқий асослар мавжуд эмас;
- ▶ миллий автоташувчилар Европа Иттифоқи ҳудудида халқаро юк ташиш учун етарлича малака ва кўникмаларга эга эмас.

ТАКЛИФЛАР

- ▶ Европа давлатлари билан халқаро автомобиль ташувларига рухсатнома бланкалари сонини ошириш (**20 000**) ва рухсатномасиз тизимга ўтиш (**Латвия, Литва, Польша, Германия**);
- ▶ Болтиқ бўйи давлатлари портлари орқали юкларни ташиш ҳамда уларга чегирмалар (**10%**) олиш;
- ▶ Европада ҳайдовчилар Шенген виза олишдаги қийинчиликларни бартараф этиш;
- ▶ Европа йўналишида малакали ҳайдовчиларнинг сонини купайтириш (эҳтиёж **7000 та**);

Натижада: 2-3 кунгача юк ташувлари муддати ва 10% гача харажатлар қисқарилиши кутилмоқда.

ЛОГИСТИКА СОҲАСИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШ БЎЙИЧА "ЙЎЛ ХАРИТАСИ"

ТАШИШ МУДДАТЛАРИНИ КИСҚАРТИРИШ

ЧОРА-ТАДБИРЛАР НОМИ	АМАЛГА ОШИРИШ МЕХАНИЗМИ	ОКтябрь				НОябрь				ДЕКАбрь				Январь				ФЕВраль				МАРТ			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV																
<p>БОЖХОНА ПОТСЛАРИДАГИ НАВБАТЛАРНИ КАМАЙТИРИШ</p> <p>(Транспорт вазирлиги, Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, вилоят ҳокимликлари, Божхона қўмитаси)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Халқаро экспертлар билан ҳамкорликда муаммоларни диагностика қилиш Диагностика натижалари асосида аниқ таклифлар ишлаб чиқиш (бунда автоматлаштирилган тизимни жорий қилиш бўйича алоҳида эътибор қаратилсин) Автоматлаштирилган тизимни жорий қилиш 	██████████				██████████				██████████				██████████				██████████							
<p>ҲАЙДОВЧИЛАР УЧУН ВИЗА МУАММОЛАРИНИ ҲАЛ ЭТИШ</p> <p>(Транспорт вазирлиги, Ташқи ишлар вазирлиги)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Европа Иттифоқи давлатлари ва Туркманистон билан музокаралар ўтказиш Музокаралар натижасида ўзбек ҳайдовчиларига соддалаштирилган тартибда ва қисқа муддатда виза бериш чораларини кўриш 	██████████				██████████				██████████				██████████				██████████							
<p>ЛОГИСТИКА МАРКАЗЛАРИНИНГ СОНИНИ ОШИРИШ</p> <p>(Транспорт вазирлиги, вилоят ҳокимликлари, Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, Ташқи ишлар вазирлиги)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Асосий халқаро магистралларда логистика марказлари сонини ошириш ҳамда марказларда мажбурий техник хизмат кўрсатиш тизимини йўлга қўйиш ва улар асосида лойиҳа таклифларини ишлаб чиқиш Лойиҳа таклифларини хорижий инвесторлар билан муҳокама қилиш ва уларни жалб қилиш 	██████████				██████████				██████████				██████████				██████████							
<p>ЎЗАРО СУҒУРТА МАЙДОНINI ЯРАТИШ</p> <p>(Транспорт вазирлиги, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Ташқи ишлар вазирлиги)</p>	<ul style="list-style-type: none"> «Яшил карта» майдонига тезлаштирилган тартибда кириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш Ўзбекистон Республикаси ҳудудида «Яшил карта» олиш учун имкониятлар яратиш «Яшил карта» миллий суғурта бюросини ташкил этиш 	██████████				██████████				██████████				██████████				██████████							

ЛОГИСТИКА СОҲАСИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШ БЎЙИЧА "ЙЎЛ ХАРИТАСИ"

САВДО ВА ТРАНСПОРТ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИНГ СИФАТИНИ ЯХШИЛАШ

		ОКтябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март
ЧОРА-ТАДБИРЛАР НОМИ	АМАЛГА ОШИРИШ МЕХАНИЗМИ	I II III IV					
ВАГОНЛАР ВА КОНТЕЙНЕРЛАР СОНИНИ КўПАЙТИРИШ <i>(Транспорт вазирлиги, Солиқ қўмитаси, Иқтисодий ва молия вазирлиги)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вагон ва контейнерларни харид қилишга йўналтирилган инвестициялар учун имтиёзлар бўйича таклифлар киритиш (бунда Солиқ кодексига кўзда тутилган инвесторлар учун қўлланиладиган имтиёзларга алоҳида эътибор қаратилсин) ▶ Қабул қилинган имтиёзлар бўйича тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжат ишлаб чиқиш 						
ЮК СТАНЦИЯЛАР ВА АТРОФИДАГИ ОМБОРХОНАЛАР МУАММОЛАРИНИ ЕЧИШ <i>(Транспорт вазирлиги, Тошкент шаҳар ҳокимлиги, Табиат ресурслари вазирлиги)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Тошкент шаҳридаги станциялар ва уларнинг атрофидаги оморхоналар сабабли вужудга келаётган тирбандлик, йўл инфратузилма ва экологик муаммоларни ечиш бўйича таклифлар киритиш ▶ Таклифлар асосида чора тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш 						

ЛОГИСТИКА ХИЗМАТЛАРИНИНГ МАЛАКАСИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШ

		ОКтябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март
ЧОРА-ТАДБИРЛАР НОМИ	АМАЛГА ОШИРИШ МЕХАНИЗМИ	I II III IV					
МАЛАКАЛИ ХАЙДОВЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ <i>(Транспорт вазирлиги, Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги, Тошкент вилояти ҳокимлиги)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Хусусий сектор билан ҳамкорликда республикада халқаро тоифадаги хайдовчиларни тайёрлаш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш ◊ Халқаро тоифадаги хайдовчиларни тайёрлаш учун минтақавий ўқув марказини ташкил этиш ◊ Ўқув маркази учун Тошкент вилоятидан ер ажратиш 						
МИЛЛИЙ АВТОТАШУВЧИЛАРНИНГ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ҲУҚУҚ ВА МАНФААТЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МЕХАНИЗМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ <i>(Транспорт вазирлиги, Ташқи ишлар вазирлиги, Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Миллий автоташувчиларнинг хорижий давлатларда ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш механизми бўйича таклифлар ишлаб чиқиш (бунда ТИВ Савдо иқтисодий масалалар бўйича маслаҳатчиларининг маъсулиятини оширишга алоҳида эътибор қаратилсин) ◊ Миллий автоташувчиларнинг муорожатчилари билан ишловчи 24/7 тизимни йўлга қўйиш 						

Кутилаётган натижалар

- Жаҳон банкининг “Логистика самарадорлиги” индексида Ўзбекистон Республикасининг ўрни 2026 йилга қадар 77 – поғонадан паст бўлмаган даражагача кўтарилади;
- миллий қонунчилик халқаро стандарт ва талабларга мувофиқлаштирилади;
- транспорт ва логистика соҳасига технологик тараққиёт билан ҳамоҳанг шаффоф, самарадор рақамли технологиялар жорий этилади;
- божхона тартиботларини янада соддалаштириш орқали мамлакатнинг инвестицион ва транзит жозибадорлигини ошириш ҳамда ТИФ иштирокчиларига қулай шароитлар яратилади;
- давлат-хусусий шериклик асосида узунлиги 650 км бўлган тезюрар пуллик автомагистраллар (автобанлар) қурилади;
- 172,5 км янги темир йўл линиялари қурилади;
- халқаро аҳамияттаги автомобиль йўлларининг 405 километрдан ортиқ қисми реконструкция қилинади;
- 1 139 та таъмирталаб кўприк ва йўл ўтказгичлар таъмирланади;
- 605,5 км темир йўл линияларини электрлаштириш натижасида, электрлаштирилган темир йўл линиялари улуши 47,0 фоизга етади;
- халқаро стандартларга мос келадиган замонавий логистика марказлари ва TIR парклар қурилади ҳамда халқаро юк ташувчиларга қулай шароитлар яратилади;
- электрон ҳужжатларни жорий этиш ҳисобига юкларни ташиш жараёнида маълумотлар алмашинуви тезлашади ва ташиш жараёни соддалаштирилади;
- Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ўтувчи транспорт йўлакларнинг халқаро транспорт йўлакларига интеграцияси чуқурлаштирилади, республиканинг транзит салоҳияти оширилади ва миллий транспорт йўлакларининг рақобатбардошлиги таъминланади;
- минтақавий ва трансминтақавий халқаро ташишларни, логистика тармоқларини ривожлантириш бўйича минтақада ягона техник сиёсат юритилишига эришилади.